

TRANSPORT VOSITALARI HARAКATI YOKI ULARDAN FOYDALANISH XAVFSIZLIGI QOIDALARINI BUZISH JINOYATLARI BO‘YICHA EKSPERIMENT O‘TKAZISH

Rayimov Hakim Nayimovich

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura

Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19509470>

Аннотация: Мақолада йўл-транспорт ҳодисаларининг жиноий ишлари юзасидан ўтказиладиган эксперимент тергов ҳаракатининг аҳамиятли томонлари ҳамда амалиётдаги мавжуд муаммолари борасида фикрлар юритилган.

Калит сўзлар: транспорт, эксперимент, тергов, ҳаракат, йўл, далиллар, ҳодисалар, йўловчи, пиёда, ҳайдовчи, жиноят, қонунчилик.

Mamlakatimizda yo‘l harakati qoidalarini yanada takomillashtirish, yo‘l-transport hodisalarining oldini olish hamda haydovchilar va piyodalarning yo‘l harakati qoidalariga rioya etish madaniyatini oshirish, haydovchilarni tayyorlash tizimini yaxshilash borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmogda. Ammo shunga qaramay, yo‘l harakati qoidalariga amal qilmaslik oqibatida yo‘l-transport hodisalari soni ortib bormogda¹.

Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoev tomonidan “Bugun o‘ta muhim va kechiktirib bo‘lmas masalani muhokama qilamiz. Bu – yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash”² deb ta‘kidlangani bejizga emas.

So‘nggi vaqtlarda ushbu muammolarni hal etish uchun hukumat tomonidan yo‘l harakati xavfsizligi sohasidagi jinoyat qonunchiligini qat‘iylashtirish choralarini ko‘rilmogda. Jumladan, Qonunchilik palatasining 2023 yil 28 noyabrdagi navbatdagi majlisida deputatlar yo‘l harakati qoidalari bilan bog‘liq qonun loyihasini uch o‘qishda ko‘rib chiqib, qabul qildi. Loyiha bilan transport vositalarini mast holatda boshqarish yoki mastlik holatida tekshiruvdan o‘tishdan bo‘yin tovlash uchun jinoiy javobgarlik belgilanmogda³.

Biroq fikrimizcha, faqat jazo choralarini kuchaytirish yo‘li bilan yo‘l harakati xavfsizligi muammosini hal qilib bo‘lmaydi. YTHlar sonini kamaytirishning yo‘llaridan biri, bizningcha, YTHlarning oldini olish va transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatlarini tergov qilish metodikasini takomillashtirishdan iborat.

Jinoyatlarni sifatli va samarali tergov qilish uchun sodir etilgan qilmishning ijtimoiy xavfliligini ko‘rsatuvchi jinoiy-huquqiy xususiyatlarni, shuningdek, uning qonunga xilofligi, aybdorligi va jazoga sazovorligini, jinoyat tarkibining o‘ziga xos xususiyatlari bilan bir qatorda, tegishli toifadagi jinoyatlarni sodir etishning tipik shakllarini bilish talab etiladi. Ularning tahlili bizga tergovni rejalashtirish va muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi⁴.

¹ https://uza.uz/uz/posts/jarima-ballari-maqсад-zharima-emas-yol-transport-hodisalarining-oldini-olish-bolishi-lozim_543000 (Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 17.10.2023).

² https://sputniknews.uz/20220211/yol-harakati-xavfsizligi-mirziyoev-qanday-topshiriqlar-berdi_22674196.html (Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 17.10.2023).

³ <https://kun.uz/61928624>(Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 17.10.2023).

⁴ Дудниченко А.Н. К вопросу о соотношении понятий «криминалистическая характеристика», «механизм преступления» и «механизм дорожно-транспортного происшествия» при расследовании преступлений, связанных с нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств // Юристъ-Правоведъ. 2019. № 1 (88)-с 188.

Shunday ekan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatlarini tergov qilish metodikasini takomillashtirishda tergov eksperimenti alohida muhim o‘rin tutadi.

Ma’lumki, eksperiment biror hodisani idrok qilish, muayyan harakatlarni bajarish, biror hodisaning sodir bo‘lish imkoniyatini tekshirish, shuningdek hodisaning yuz berish va izlarning qolish yo‘sinlarini aniqlash uchun o‘tkaziladi⁵.

Tergov eksperimenti boshqa tergov harakatlaridan o‘zining o‘tkazilishi tartibi va boshqa muhim jihatlari bilan butunlay ajralib turishini, ko‘plab o‘ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini va ayrim tergov harakatlariga o‘xshash tomonlari mavjudligini inobatga olib, ushbu yuzasidan olib boriladigan ilmiy tadqiqotimizni umumiy mezondan hususiy mezonga qarab yoritishni ixtiyor etdik. Bu borada dastlab tergov eksperimenti yuzasidan olimlar tomonidan bildirilgan ilmiy fikr-mulohazalarga o‘z munosabatimizni bildirib, o‘xshash tergov harakatlaridan ajratib turadigan farqlari haqida fikr yuritsak. Xususiy qismida esa aynan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatlarini tergov qilishda o‘tkaziladigan tergov eksperimenti haqida to‘xtalsak maqsadga muvofiq bo‘ladi.

O‘z navbatida S.A.Sheyfer tergov eksperimentini “mavjud dalillar va ularga asoslangan versiyalarni tekshirishga qaratilgan va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda o‘rganilayotgan voqea sharoitlariga mos keladigan sharoitlarda shaxsning biron bir faktni idrok etishi yoki idrok eta olmasligi, uning muayyan harakatlarni amalga oshirishi, ba’zi hodisalarning mavjudligini aniqlash uchun maxsus tajribalar o‘tkazishdan iborat bo‘lgan tergov harakati”⁶ deb ta’riflaydi.

Tergov eksperimenti ko‘pincha shaxslarning ko‘rsatuvlaridagi qarama-qarshiliklarni bartaraf etish muammosini hal qiladi. M.Burlakovaning ta’biri bilan aytganda, “Hodisaning holati va sharoitlarini idrok etish shunday qilib, ikkita mustaqil tergov harakatini qamrab oladi: ayblanuvchi, gumon qilinuvchi, jabrlanuvchi, guvohning ko‘rsatuvlarini aniqlashtirish yoki to‘ldirish maqsadida shohidlar ishtirokida joyida tekshirish va ko‘rsatuvlarni hamda boshqa holatlarni to‘g‘riligini eksperimental tekshirish”⁷.

Yu.A.Samsonenkoning fikricha esa tergov eksperimenti jinoyat ishi uchun ahamiyatli bo‘lgan ma’lumotlarni tekshirish va aniqlashtirish uchun maxsus yaratilgan sharoitlarda eksperimental ravishda ma’lum bir ob’ektlarni, hodisalarni, jarayonlarni idrok etish, harakatlarni takrorlash, muayyan hodisaning shartlari yoki boshqa holatlarini va hokazolarni sinovdan o‘tkazish maqsadini o‘z ichiga oladi⁸.

⁵ O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi // URL: <https://lex.uz/docs/111460> (Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 18.10.2023).

⁶ Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение : монография. Самара, 2004. С. 148.

⁷ Расследование дорожно-транспортных происшествий / Под ред. М. М. Бурлакова. Киев, 1989. С. 87.

⁸ Самсоненко Ю.А. / Актуальные проблемы производства следственного эксперимента при расследовании ДТП. Самсоненко Ю.А. // Сборник статей по материалам 75-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2019 год. Отв. за выпуск А.Г. Кошаев. - 2020. - С. 1328.

M.I. Yumagujina nazdida tergov eksperimenti tergov harakati sifatida mustaqildir, chunki u ish bo'yicha ilgari to'plangan, boshqa tergov harakatlari, ya'ni so'roq, tintuv va hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish natijasida olingan dalillarni tekshirishga qaratilgan⁹.

Yuqoridagi ta'riflar tergov eksperimentining eng muhim mazmunli xususiyatlarini aks ettiradi. Biroq, bu ta'rifni yanada aniqlashtirish mumkin. Fikrimizcha, tergov eksperimenti jinoyat ishi qo'zg'atilgandan keyin o'tkaziladigan tergov harakati bo'lib, uning mazmuni tergov qilinayotgan hodisaga o'xshash sharoitlarda faktlarni idrok etish, harakatlarni amalga oshirish, sodir bo'lgan huquqbuzarliklar sodir bo'lishini tekshirish maqsadida hodisa, hodisalar ketma-ketligini va izlarning hosil bo'lish mexanizmini aniqlash va oxir-oqibatda izni shakllanish ketma-ketligini o'ziga xosligini yoki farqini aniqlash va isbotlash uchun ahamiyatli voqeani qayta qurish uchun tajribalar o'tkazishdan iborat.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение : монография. Самара, 2004. С. 148.
2. Расследование дорожно-транспортных происшествий / Под ред. М. М. Бурлакова. Киев, 1989. С. 87.
3. Самсоненко Ю.А. / Актуальные проблемы производства следственного эксперимента при расследовании ДТП. Самсоненко Ю.А. // Сборник статей по материалам 75-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2019 год. Отв. за выпуск А.Г. Коцаев. - 2020. - С. 1328.
4. Юмагужина М.И. Проблемы нормативной регламентации тактики проведения следственного эксперимента Юмагужина М.И. // Преступност в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений. Сборник материалов. - 2022. - С. 56.
5. https://uza.uz/uz/posts/jarima-ballari-maqsad-zharima-emas-yol-transport-hodisalarining-oldini-olish-bolishi-lozim_543000 (Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 17.10.2023).
6. https://sputniknews.uz/20220211/yol-harakati-xavfsizligi-mirziyoev-qanday-topshiriqlar-berdi_22674196.html (Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 17.10.2023).
7. <https://kun.uz/61928624>(Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 17.10.2023).
8. Дудниченко А.Н. К вопросу о соотношении понятий «криминалистическая характеристика», «механизм преступления» и «механизм дорожно-транспортного происшествия» при расследовании преступлений, связанных с нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств // Юристъ-Правоведъ. 2019. № 1 (88)-с 188.
9. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi // URL: <https://lex.uz/docs/111460> (Elektron manbaga murojaat qilingan sana: 18.10.2023).

⁹ Юмагужина М.И. Проблемы нормативной регламентации тактики проведения следственного эксперимента Юмагужина М.И. // Преступност в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений. Сборник материалов. - 2022. - С. 56.